

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Синдаров Рахмат Уралович

Ташкентский государственный транспортный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15244986>

***Аннотация.** Вопрос совершенствования учебно-методических комплексов по дисциплинам актуален с точки зрения качества освоения образовательных программ будущими специалистами и, как следствие, достижения эффективных результатов в подготовке высококвалифицированных кадров. В статье рассматривается проблема совершенствования и разработки методики создания и использования учебно-методических комплексов, играющих ключевую роль в процессе графической подготовки инженерных кадров.*

***Ключевые слова:** учебно-методический комплекс, проектирование, учебный процесс, динамическое видео, анимационный фрагмент, начертательная геометрия, инженерная графика.*

***Annotatsiya.** Fanlar bo'yicha o'quv-uslubiy majmualarni takomillashtirish masalasi bo'lajak mutaxassislarining ta'lim dasturlarini o'zlashtirish sifati va buning natijasida yuqori malakali kadrlar tayyorlashda samarali natijalarga erishish nuqtai nazaridan dolzarbdir. Maqolada muhandislik kadrlarini grafik tayyorlash jarayonida asosiy rol o'ynaydigan o'quv-uslubiy majmualarni yaratish va ulardan foydalanish usullarini takomillashtirish va rivojlantirish muammosi ko'rib chiqiladi.*

***Kalit so'zlar:** o'quv-uslubiy majmua, dizayn, o'quv jarayoni, dinamik video, animatsiya fragmenti, tasviriy geometriya, muhandislik grafikasi.*

***Annotation.** The issue of improving educational and methodological complexes in disciplines is relevant from the point of view of the quality of mastering educational programs by future specialists and, as a consequence, achieving effective results in the training of highly qualified personnel. The article examines the problem of improving and developing a methodology for creating and using educational and methodological complexes that play a key role in the process of graphic training of engineering personnel.*

***Key words:** educational and methodological complex, design, educational process, dynamic video, animation fragment, descriptive geometry, engineering graphics.*

Современная система образования сталкивается с многочисленными вызовами, в том числе с необходимостью повышения качества подготовки специалистов. В частности, для инженерных вузов особую роль играет совершенствование методического обеспечения образовательного процесса. В условиях стремительного развития технологий неотъемлемой частью образовательной практики становится внедрение инновационных методов обучения, сочетающих традиционные и современные подходы. Важным аспектом является создание и использование учебно-методических комплексов (УМК), включающих в себя не только традиционные учебники и пособия, но и электронные материалы, а также методики, способствующие активному восприятию знаний студентами.

Система УМК представляет собой набор инструментов, направленных на совершенствование самостоятельной работы студентов, развитие их мотивации и повышение качества усвоения учебного материала [1].

На основе современных технологий возможно создание интерактивных пособий, включающих анимационные видеоролики и модели, что значительно упрощает восприятие сложных предметов, таких как начертательная геометрия и инженерная графика. Внедрение УМК позволяет не только повысить эффективность обучения, но и улучшить общую подготовку студентов, что важно для подготовки квалифицированных инженеров.

Методология данного исследования основана на системном подходе к анализу и совершенствованию учебно-методического обеспечения образовательного процесса в технических вузах. Основными методами исследования являются:

1. Анализ существующих методических материалов и образовательных технологий - для выявления слабых сторон современных подходов к обучению студентов и формулирования рекомендаций по их совершенствованию.

2. Экспериментальный метод - применялся для апробации различных компонентов УМК в процессе преподавания дисциплин инженерной графики и начертательной геометрии.

3. Кейс-метод - изучение практических примеров внедрения УМК в образовательный процесс, таких как разработка и использование анимационных и компьютерных технологий для повышения эффективности обучения.

4. Качественные и количественные методы оценки - сбор и анализ данных о результатах использования УМК среди студентов, включая их восприятие и уровень усвоения материала.

5. Сравнительный анализ - сравнение традиционных методов обучения с использованием современных технологий (анимационные видеоролики, САПР и другие компьютерные инструменты).

6. Моделирование образовательного процесса - создание и анализ моделей, демонстрирующих эффективность внедрения различных технологий в образовательный процесс.

Данные методы позволяют выявить ключевые проблемы, связанные с обучением студентов, а также предложить эффективные пути их решения за счет внедрения современных образовательных средств.

В процессе реформирования системы образования преподаватели высшей школы проводят последовательные исследования по повышению качества подготовки инженерных кадров. Одним из них можно считать совершенствование системы методического обеспечения образовательного процесса образовательных учреждений, разработку на основе современных технологий, объединяющих традиционные и современные методы организации образовательного процесса, воплощенные в прогрессивных идеях, основанных на научно-технических достижениях.

В ходе изучения вопроса совершенствования системы методического обеспечения образовательного процесса можно обратить внимание на следующие аспекты, имеющие теоретическую и практическую значимость:

- управление самостоятельной деятельностью студентов;
- формирование мотивации студентов;
- определение задач средств обучения в УМК;
- моделирование содержания учебных материалов и использование моделей в обучении.

Результаты исследования показывают [2], что в качественном освоении образовательных программ будущими специалистами и, как следствие, в достижении высоких показателей в подготовке всесторонне сформированных, развитых кадров, большое значение имеет, прежде всего, вопрос совершенствования УМК по учебным дисциплинам. Актуальность изучения методики разработки и внедрения УМК в преподавании дисциплин заключается в том, что создание комплекса современных средств обучения и различных методических материалов, а также их использование позволит повысить эффективность процесса обучения будущих специалистов.

Продуманная частная методика позволяет, в основном, молодым преподавателям быстро адаптироваться к особенностям предмета и обучать студентов высокоэффективному обучению. Важность создания и использования УМК по модулю «Начертательная геометрия» в инженерных вузах (да и в зарубежных) заключается в том, что для изучения этого предмета необходимо хотя бы немного пространственного воображения, как видно, что этот показатель у абитуриентов очень низкий почти на 70% [3]. Для успешного усвоения студентами первого курса сложных учебных материалов по этому предмету необходимы различные методические и методические средства, позволяющие оперативно устранять имеющиеся недостатки в знаниях, полученных в школе.

Внедрение УМК не только повысит качество самостоятельной работы студентов, но и поможет студентам совершенствовать логическое мышление, формировать и развивать пространственное воображение, математические вычислительные навыки, развивать другие профессионально важные качества. Изучение деятельности профессорско-преподавательского состава технических вузов по разработке и применению УМК показывает, что в этой области накоплен определенный положительный опыт. В целях дальнейшего совершенствования разработки и использования УМК

Первый компонент создан для модуля «Начертательная геометрия», а другой — для модуля «Инженерная графика и компьютерное проектирование». Готовый УМК включает в себя 14 учебно-методических пособий, которые обычно выпускаются на бумажных и электронных носителях. Также в него включены различные электронные учебно-методические материалы, содержащие анимационные фрагменты процесса сборки различных сборочных единиц на основе современных программных пакетов (AutoCAD, 3DMaxStudio и Flash). Разработанные на основе анимационных фрагментов динамичные видеоролики отображают процесс сборки и обработки единиц в модуле «Инженерная графика и компьютерное проектирование». УМК, разработанный для модуля «Начертательная геометрия», состоит из краткого иллюстрированного текста лекций, сборника метрических и позиционных задач по всем темам модуля, а также вопросов, охватывающих сложные геометрические вопросы. Текст лекции включает в себя двухмерные и трехмерные цветные графические изображения, которые точно и наглядно объясняют суть материала, подготовленного и с участием студентов с использованием программ САПР по каждой теме модуля. Разработанные для большинства тем двухмерные и трехмерные анимации способствуют показу взаимосвязи геометрических объектов и различных ситуаций между ними, полному анализу изучаемого объекта, что приводит к более легкому усвоению предмета студентами (Рис. 1).

Рис.1 - Фрагменты анимационного видео по построению точек взаимного пересечения прямой линии с цилиндром с помощью системы 3DMaxStudio

В целом компьютерное обучение является мощным мотивационным средством, персонализирующим процесс обучения и подчеркивающим его личностную направленность. В определенной степени мотивирующим фактором, вызывающим дополнительный интерес к обучению, является сам компьютер.

Известно, что инженерная графика в технических вузах является важной составляющей отечественного подготовительного процесса и составляет основу классической системы технического и профессионального образования будущего специалиста [4,5].

УМК, разработанный по модулю «Инженерная графика и компьютерная графика», имеет учебное пособие по машиностроению, множество учебных пособий и указаний, комплект заданий по выполнению проекционных чертежей деталей, для каждой из которых создана трехмерная компьютерная модель в программе AutoCAD. Кроме того, с помощью компьютерной программы 3DMaxStudio разработаны анимационные видеоролики для изучения темы “Построения видов по трехмерной модели детали” (рисунок 4).

Рис. 4 - Фрагменты анимационного видеоролика по построению видов по трехмерной модели детали с помощью систем AutoCAD и 3DmaxStudio

Целью разработки данного УМК предусмотрено в основном методическое обеспечение процесса обучения студентов работе с интеллектуальными компьютерными системами CAD и упрощение процесса усвоения.

В процессе изучения совершенствования методического обеспечения образовательного процесса, особенно в технических вузах, ключевым элементом является использование УМК. К основным аспектам, требующим внимания, относятся управление самостоятельной деятельностью студентов, формирование их мотивации, моделирование учебных материалов. Разработка УМК позволяет сочетать традиционные методы обучения с

инновационными подходами, такими как использование современных технологий, в том числе компьютерных программ и анимации.

Создание и внедрение УМК в учебный процесс существенно повышает мотивацию студентов, улучшает их самостоятельную работу и способствует эффективному усвоению учебных дисциплин. Однако для дальнейшего совершенствования процесса обучения необходимо продолжить научные исследования, направленные на оптимизацию разработки и применения УМК, а также внедрение новых интерактивных методов обучения. Важно, чтобы преподаватели инженерных дисциплин не только осваивали эти технологии, но и активно применяли их в своей педагогической практике, что позволит обеспечить более высокое качество подготовки будущих специалистов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Чемоданова, Т. В. (2003), Организационно-методическое обеспечение графической подготовки студентов на основе использования конструкторской системы автоматизированного проектирования. Монография. СГФТА, Снежинск, Россия.
2. Синдаров, Р. У. (2008), Учебно-методический комплекс общеинженерной графической подготовки на основе компьютерных технологий. Сборник завершенных научных трудов «Прикладная геометрия и инженерная компьютерная графика, дизайн». СамГАСИ, Самарканд, Узбекистан, с. 50-55.
3. Лобанова, Н. А. (2011), Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Издательство «Питер», Санкт-Петербург, Москва, Россия
4. Дмитриев, В. М., Дмитриев, И. В. (2010), Структура автоматизированного учебно-методического комплекса по техническим дисциплинам. Вестник РУДН. Серия «Информатизация образования», Москва, Россия, Т. 1, С. 45-51.
5. Рекомендации по разработке учебно-методических комплексов. (б. д.). <http://www.bti.secna.ru/teacher/umk/textbook.shtml>, 2025 г.